

XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARI TAJRIBASI ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xudoyqulova Yashnara

Andijon davlat pedagogika inistituti pedagogika fakulteti boshlangich ta’lim
yo’lanishi 104-gurux talabasi

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlashning pedagogik mexanizmi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS kabi xalqaro dasturlarning mazmuni, ularning ta’lim sifatini baholashdagi o‘rni, shuningdek, oliy pedagogik ta’lim jarayonida mazkur tajribalarni o‘quv-metodik faoliyatga integratsiya qilish yo‘llari yoritiladi. Xalqaro baholash tadqiqotlari o‘quvchilarning faqat nazariy bilimni emas, balki real hayotiy vaziyatlarda bilimdan foydalanish, muammoni tahlil qilish, mantiqiy xulosa chiqarish, matn bilan ishlash, dalillash va refleksiya qilish ko‘nikmalarini ham baholashi sababli, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv, diagnostik tahlil, amaliy topshiriqlar banki, metodik trening va raqamli monitoring tizimini uyg‘unlashtirish zarurligi asoslab beriladi. Maqolada pedagogik mexanizmning maqsadli, mazmuniy, tashkiliy-metodik, diagnostik va natijaviy komponentlari ajratib ko‘rsatiladi hamda ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar. xalqaro baholash tadqiqotlari, PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik mexanizm, kompetensiyaviy yondashuv, funksional savodxonlik, metodik tayyorgarlik, ta’lim sifati.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОПЫТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. В статье анализируется педагогический механизм подготовки будущих учителей к использованию опыта международных оценочных исследований. Рассматривается значение программ PISA, TIMSS, PIRLS и TALIS в оценке качества образования, а также пути интеграции их требований в содержание высшего педагогического образования. Обоснована необходимость развития у будущих педагогов навыков проектирования компетентностных заданий, анализа результатов оценивания, организации учебного процесса на основе функциональной грамотности и применения диагностического мониторинга.

Ключевые слова. международные оценочные исследования, PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, будущий учитель, педагогический механизм, функциональная грамотность, компетентностный подход, качество образования.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR PREPARING FUTURE TEACHERS BASED ON THE EXPERIENCE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT STUDIES

Abstract. The article examines the pedagogical mechanism for preparing future teachers to apply the experience of international assessment studies. It discusses the role of PISA, TIMSS, PIRLS and TALIS in evaluating education quality and highlights the need to integrate competence-based assessment, functional literacy, diagnostic analysis and practice-oriented tasks into teacher education. The paper identifies target, content, organizational-methodological, diagnostic and outcome components of the mechanism and proposes practical ways of implementation.

Keywords. international assessment studies, PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, future teacher, pedagogical mechanism, functional literacy, competence-based approach, education quality.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida ta’lim sifati mamlakatning intellektual salohiyati, iqtisodiy raqobatbardoshligi va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ta’lim tizimining real samaradorligini aniqlashda esa faqat ichki nazorat, an’anaviy imtihon yoki yakuniy baholash natijalari yetarli bo‘lmay qolmoqda. Shu sababli dunyo amaliyotida o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini xalqaro mezonlar asosida baholashga alohida e’tibor qaratilmoqda. PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS kabi xalqaro tadqiqotlar aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda ta’lim tizimlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, o‘qitish sifati, o‘quvchi tayyorgarligi va ta’lim muhitining natijadorligini solishtirma tahlil qilish imkonini beradi.³⁵⁶

Xalqaro baholash tadqiqotlarining mohiyati shundaki, ular o‘quvchi bilimni faqat yodlangan ma’lumotlar hajmi bilan emas, balki olingan bilimni hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish, matnni tushunish, muammoni tahlil qilish, matematik va tabiiy-ilmiy xulosalar chiqarish, dalillar asosida qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalar orqali baholaydi. OECD tomonidan e’lon qilingan PISA konsepsiyasida ham baholash o‘quvchilarning zamonaviy jamiyatda faol ishtirok etishi uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni amaliy sharoitlarda qo‘llay olishini aniqlashga qaratilgani ko‘rsatiladi.³⁵⁷ Demak, mazkur tadqiqotlar maktab ta’limida reproduktiv bilimdan ko‘ra funksional savodxonlikni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida ilgari suradi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish, ta’lim sifatini xalqaro indikatorlar asosida tahlil qilish va o‘quvchilarning funksional savodxonligini oshirish masalasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylandi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-son qarorida xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS dasturlarida O‘zbekistonning ishtirokini ta’minlash bo‘yicha vazifalar belgilangan.³⁵⁸ Bu hujjat xalqaro baholash tajribalarini nafaqat maktab

³⁵⁶ IEA. TIMSS 2023 International Results. Trends in International Mathematics and Science Study. — Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2024.

³⁵⁷ OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. — Paris: OECD Publishing, 2023.

³⁵⁸ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-son qarori “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.

amaliyotiga, balki pedagog kadrlar tayyorlash tizimiga ham kiritish zaruratini yuzaga chiqardi.

Mazkur jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki xalqaro baholashlarda muvaffaqiyatga erishish faqat o‘quvchining qisqa muddatli tayyorgarligi bilan emas, balki o‘qituvchining metodik madaniyati, savol va topshiriqlarni kompetensiyaviy asosda tuza olishi, darsda tahliliy fikrlash muhitini yaratishi, baholash natijalaridan pedagogik xulosa chiqara olishi bilan bevosita bog‘liqdir. Shuning uchun oliy pedagogik ta’lim jarayonida xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalarini o‘rganish, ularni fan metodikasi, pedagogik amaliyot va diagnostik baholash bilan uyg‘unlashtirish zarur.

Ushbu maqolaning maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlashning pedagogik mexanizmini nazariy va amaliy jihatdan asoslashdan iborat. Maqolada xalqaro baholash dasturlarining mazmuni, pedagogik ta’limdagi o‘rni, bo‘lajak o‘qituvchi tayyorgarligida shakllantirilishi lozim bo‘lgan kompetensiyalar va ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi tashkiliy-metodik shart-sharoitlar tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda tizimli yondashuv, qiyosiy-pedagogik tahlil, normativ-huquqiy hujjatlarni o‘rganish, xalqaro baholash konsepsiyalarini tahlil qilish va pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Avvalo, PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS tadqiqotlarining maqsadi, baholash sohalari, metodologik tamoyillari hamda ularda o‘qituvchi faoliyatiga bevosita yoki bilvosita taalluqli jihatlar o‘rganildi. So‘ngra O‘zbekiston ta’lim tizimida xalqaro baholash tadqiqotlarini joriy etishga oid normativ asoslar tahlil qilindi.

Tadqiqotda bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoni yaxlit pedagogik tizim sifatida qaraldi. Bunda maqsad, mazmun, metod, vosita, baholash va natija o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik asosiy metodologik mezon sifatida belgilandi. Xalqaro baholash tajribalarini o‘zlashtirish jarayoni faqat nazariy ma’lumot berish bilan cheklanmasligi, balki topshiriq loyihalash, test materiallarini tahlil qilish, dars fragmentlarini ishlab

chiqish, baholash mezonlarini belgilash, o‘quvchi natijalarini interpretatsiya qilish kabi amaliy faoliyatlar bilan boyitilishi zarurligi asos qilib olindi.

Shuningdek, maqolada kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga yo‘naltirilgan ta’lim, refleksiv o‘qitish va diagnostik monitoring g‘oyalari o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilindi. Chunki xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyor pedagog nafaqat o‘quvchilarga bilim beradi, balki ularning mustaqil fikrlashi, axborotni saralashi, muammoga yechim topishi va o‘z natijasini baholashiga sharoit yaratadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Xalqaro baholash tadqiqotlari tajribasini pedagogik ta’limga kiritish, avvalo, bo‘lajak o‘qituvchining baholash madaniyatini o‘zgartirishni talab qiladi. An’anaviy yondashuvda baholash ko‘pincha o‘quvchi javobining to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligini aniqlash bilan cheklansa, xalqaro tadqiqotlar tajribasida baholash o‘quvchining fikrlash jarayonini, topshiriqni tushunishi, ma’lumotni tahlil qilishi va xulosani asoslay olishini aniqlashga xizmat qiladi. Masalan, PISA tadqiqoti 15 yoshli o‘quvchilarning matematika, o‘qish va tabiiy-ilmiy savodxonlik bo‘yicha real hayotiy vaziyatlarda bilimdan foydalanish qobiliyatini baholaydi.³⁵⁹ TIMSS esa 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika hamda tabiiy fanlar bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini xalqaro miqyosda solishtirishga imkon beradi.³⁶⁰ PIRLS tadqiqoti esa boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligi va matnni anglash darajasini baholaydi.³⁶¹

Bo‘lajak o‘qituvchilarni bunday tadqiqotlarga tayyorlashda birinchi navbatda ularda xalqaro baholash dasturlarining maqsadi, baholash sohasi va topshiriq tuzilmasi haqidagi ilmiy tasavvur shakllantirilishi lozim. Talaba PISA topshirig‘ini oddiy test savoli sifatida emas, balki real kontekst, muammo, ma’lumot manbai, savol, javob mezoni va baholash indikatorlari birligidan iborat didaktik birlik sifatida tushunishi kerak. Shunda u kelajakdagi dars jarayonida o‘quvchidan faqat javobni emas, balki javobga olib kelgan fikrlash yo‘lini ham talab qila oladi.

³⁵⁹ OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. — Paris: OECD Publishing, 2023.

³⁶⁰ IEA. TIMSS 2023: Trends in International Mathematics and Science Study. International Results and Assessment Framework Materials. — Amsterdam: IEA, 2024.

³⁶¹ Mullis I.V.S., Martin M.O. PIRLS 2021 International Results in Reading. — Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2023.

Ikkinchi muhim jihat — bo‘lajak o‘qituvchilarni funksional savodxonlikni rivojlantirish metodikasi bilan qurollantirishdir. Funksional savodxonlik o‘quvchining matn, raqam, jadval, diagramma, grafik, tajriba natijasi yoki hayotiy vaziyatdagi ma’lumotni tushunishi va undan maqsadli foydalanishi bilan bog‘liq. Bunday ko‘nikma har bir fan darsida shakllantiriladi. Masalan, matematika darsida o‘quvchi formulani qo‘llashdan tashqari, masala shartidagi ortiqcha va zarur ma’lumotlarni ajrata olishi, yechimni real vaziyat bilan bog‘lashi lozim. Ona tili yoki adabiyot darsida esa matnning yashirin ma’nosi, muallif pozitsiyasi, dalillar munosabati, xulosa va sabab-oqibat aloqalari tahlil qilinadi.

Uchinchi jihat — pedagogik amaliyot davrida xalqaro baholashga o‘xshash topshiriqlarni loyihalash va sinovdan o‘tkazishdir. Bo‘lajak o‘qituvchi faqat tayyor topshiriq namunalaridan foydalanib qolmasdan, o‘zi o‘qitadigan fan mazmuniga mos, kontekstga asoslangan, turli darajadagi savollarni ishlab chiqishi kerak. Bu jarayonda u topshiriqning maqsadini, o‘lchanadigan kompetensiyani, javob mezonini va baholash shkalasini aniq belgilaydi. Natijada talaba o‘z kasbiy faoliyatida dars mazmuni, metod va baholashni yagona tizimda ko‘ra boshlaydi.

To‘rtinchi jihat — natijalarni tahlil qilish madaniyatini shakllantirishdir. Xalqaro baholash tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, baholash natijalari faqat reyting yoki ball sifatida qabul qilinsa, ularning rivojlantiruvchi imkoniyati cheklanib qoladi. Aslida natijalar o‘quvchi qaysi kompetensiyada qiynalayotgani, qaysi turdagi topshiriqlarda xato qilayotgani va dars jarayonida qanday metodik o‘zgarishlar zarurligini ko‘rsatib beradi. Shu bois bo‘lajak o‘qituvchi diagnostik ma’lumotni tahlil qilish, xato sabablarini aniqlash, tuzatish ishlari rejasini tuzish va individual yondashuvni tashkil etish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi zarur.

PISA 2022 natijalari bo‘yicha O‘zbekiston o‘quvchilarining xalqaro tadqiqotlarda qatnashishi mamlakat ta’lim tizimini xalqaro mezonlar asosida tahlil qilish uchun muhim tajriba bo‘ldi. OECD tomonidan e’lon qilingan mamlakat ma’lumotlarida o‘quvchilarning matematika, o‘qish va tabiiy-ilmiy savodxonlik natijalari, shuningdek,

ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog‘liq tafovutlar tahlil qilingan.³⁶² Bu holat bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorgarligida teng imkoniyat, differensial yondashuv va qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim muhiti masalalariga ham e’tibor qaratish zarurligini ko‘rsatadi.

TALIS tadqiqotlari esa o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi, maktabdagi ish sharoiti, pedagogik hamkorlik va o‘qitish amaliyotini o‘rganishga qaratilgan. Bu jihat bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlashda faqat o‘quvchi natijalarini emas, balki o‘qituvchining kasbiy refleksiya, hamkorlikda o‘rganishi va doimiy malaka oshirishga tayyorligini ham hisobga olish kerakligini ko‘rsatadi.³⁶³

1-jadval. Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlashning tarkibiy komponentlari

Komponent	Mazmuni	Amalga oshirish shakllari	Kutilgan natija
Maqsadli komponent	Xalqaro baholash tadqiqotlari talablariga mos pedagogik tayyorgarlik maqsadini belgilash.	O‘quv reja va fan dasturlarida PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS mazmunini aks ettirish.	Talabada xalqaro baholash mazmuni va vazifalari haqida yaxlit tasavvur shakllanadi.
Mazmuniy komponent	Funksional savodxonlik, kompetensiyaviy topshiriq, baholash mezon va diagnostik tahlil bo‘yicha bilimlar tizimi.	Maxsus mavzular, amaliy mashg‘ulotlar, keyslar, topshiriqlar banki bilan ishlash.	Talaba xalqaro formatdagi topshiriqlar tuzilishini tushunadi va tahlil qiladi.
Tashkiliy-metodik komponent	O‘qitish metodlari, amaliy treninglar va pedagogik amaliyotning xalqaro baholash talablariga mos tashkil etilishi.	Mini-dars, seminar-trening, metodik laboratoriya, fanlararo loyiha.	Talaba kontekstga asoslangan topshiriq va dars fragmentlarini ishlab chiqadi.

³⁶² Mullis I.V.S., Martin M.O. PIRLS 2021 International Results in Reading. — Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2023.

³⁶³ OECD. PISA 2022 Results: Factsheets — Uzbekistan. — Paris: OECD, 2023.

Diagnostik komponent	Talabalarning tayyorgarlik darajasini baholash, xato va ehtiyojlarni aniqlash.	Rubrika, mezonli baholash, diagnostik test, reflektiv kundalik.	Talaba baholash natijalarini tahlil qilib, metodik xulosa chiqaradi.
Natijaviy komponent	Kasbiy-metodik kompetensiyalar va amaliy faoliyatga tayyorlik darajasini aniqlash.	Portfolio, yakuniy loyiha, amaliy topshiriq, taqdimot va ekspert bahosi.	Talaba xalqaro baholash tajribalarini dars jarayoniga qo‘llay oladi.

Jadvaldan ko‘rinadiki, pedagogik mexanizm bir-biri bilan uzviy bog‘liq komponentlar majmuasidan iborat. Agar maqsadli komponent bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash yo‘nalishini belgilasa, mazmuniy komponent zarur bilim va tushunchalarni beradi. Tashkiliy-metodik komponent ushbu bilimlarni amaliy faoliyatga aylantiradi, diagnostik komponent esa talabaning o‘shish dinamikasini ko‘rsatadi. Natijaviy komponent orqali esa tayyorgarlikning amaliy samarasi aniqlanadi.

Mazkur mexanizmni samarali ishlatish uchun oliy ta’lim muassasalarida xalqaro baholash tadqiqotlariga oid alohida seminar-treninglar tashkil etish, fan metodikasi darslarida kompetensiyaviy topshiriqlar tuzish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish, pedagogik amaliyotda o‘quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan dars kuzatuvlari va tahlillarini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, talabalar uchun PISA, TIMSS va PIRLS topshiriqlariga o‘xshash ochiq topshiriqlar bankini yaratish ularning metodik ijodkorligini kuchaytiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda raqamli texnologiyalar ham muhim vosita hisoblanadi. Onlayn test platformalari, elektron portfolio, interaktiv jadval va diagrammalar, virtual laboratoriya, matn tahlili dasturlari hamda natijalarni avtomatik qayta ishlash vositalari xalqaro baholashga xos diagnostik madaniyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq raqamli vositalardan foydalanish maqsad emas, balki o‘quvchining fikrlash jarayonini ko‘rish, tahlil qilish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik vosita sifatida qo‘llanishi kerak.

Yana bir muhim masala — fanlararo integratsiyadir. Xalqaro baholash topshiriqlarida matn, jadval, grafik, tajriba, iqtisodiy yoki ekologik vaziyat, kundalik hayot muammolari o‘zaro bog‘langan holda beriladi. Shu sababli bo‘lajak o‘qituvchi o‘z fanini boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘qitish, real hayotiy vaziyatlardan foydalanish va o‘quvchilarni mustaqil izlanishga yo‘naltirish metodikasini egallashi lozim. Bu esa pedagogik ta’limda faqat nazariy kurslarni emas, balki loyiha, keys-stadi, muammoli ta’lim va tadqiqotga asoslangan mashg‘ulotlarni kengaytirishni talab qiladi.

2-jadval. Xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalarini pedagogik ta’limga integratsiya qilish yo‘nalishlari

Yo‘nalish	Asosiy mazmun	Pedagogik faoliyat turi	Amaliy samarasi
O‘quv dasturlarini boyitish	Xalqaro baholash mazmunini pedagogika, metodika va baholash fanlariga kiritish.	Ma’ruza, seminar, mustaqil ta’lim.	Talabalarning nazariy tayyorgarligi kuchayadi.
Topshiriq loyihalash	Real kontekstga asoslangan, ochiq va yarim ochiq savollarni ishlab chiqish.	Amaliy mashg‘ulot, metodik laboratoriya.	Talaba kompetensiyaviy baholash materiallarini tuzishni o‘rganadi.
Dars metodikasini takomillashtirish	Muammoli ta’lim, fanlararo integratsiya, tahliliy savollar va refleksiyaning foydalanish.	Mini-dars, mikroo‘qitish, pedagogik amaliyot.	Dars jarayonida funksional savodxonlik rivojlanadi.
Natijalarni tahlil qilish	Xato turlari, kompetensiya darajasi va individual ehtiyojlarni aniqlash.	Diagnostik test, portfolio, rubrika.	Baholash natijalari rivojlantiruvchi vositaga aylanadi.
Kasbiy refleksiya	O‘qituvchi o‘z metodik qarorlarini tahlil qilib,	Refleksiv kundalik, metodik muhokama.	Talabada doimiy o‘shiga yo‘naltirilgan kasbiy pozitsiya shakllanadi.

	takomillashtirish yo‘llarini belgilaydi.		
--	---	--	--

Xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlash jarayonining samaradorligi talabaning faqat nazariy bilimga ega bo‘lishi bilan emas, balki o‘z fanidan o‘quvchilarning fikrlashini rivojlantiradigan topshiriqlar tuza olishi, baholash mezonini asoslay olishi va natijalarni pedagogik qarorga aylantira olishi bilan belgilanadi. Shu bois oliy pedagogik ta’limda nazariy ma’lumot, metodik mashq, amaliy sinov va refleksiv tahlil birgalikda tashkil etilishi zarur.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tajribalariga tayyorlashda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim hisoblanadi: birinchidan, o‘quv dasturlarida xalqaro baholash mazmunining tizimli yoritilishi; ikkinchidan, talabalar uchun amaliy topshiriqlar banki va metodik resurslarning mavjudligi; uchinchidan, o‘qituvchilarning o‘zlari xalqaro baholash metodologiyasini chuqur bilishi; to‘rtinchidan, pedagogik amaliyotda funksional savodxonlikka yo‘naltirilgan darslarni kuzatish va tahlil qilish; beshinchidan, raqamli diagnostika vositalaridan maqsadli foydalanish.

Shu asosda aytish mumkinki, xalqaro baholash tadqiqotlari tajribasi bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligiga tashqi talab sifatida emas, balki zamonaviy pedagogik fikrlashni shakllantiruvchi ichki metodik omil sifatida kirib kelishi kerak. Bunday yondashuv o‘qituvchining darsga, baholashga va o‘quvchi natijasiga munosabatini o‘zgartiradi. Natijada ta’lim jarayoni bilimni berishdan ko‘ra bilimni qo‘llash, fikrlashni rivojlantirish va shaxsiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladi.

XULOSA

Bo‘lajak o‘qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalariga tayyorlash zamonaviy pedagogik ta’limning dolzarb vazifalaridan biridir. PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS kabi tadqiqotlar ta’lim sifatini xalqaro mezonlar asosida tahlil qilish bilan birga, o‘qitish mazmuni, metodikasi va baholash madaniyatini yangilash zaruratini ham ko‘rsatadi. Mazkur tadqiqotlar tajribasi bo‘lajak o‘qituvchidan o‘quvchi bilimni faqat qayta aytib berish darajasida emas, balki hayotiy vaziyatda qo‘llash, tahlil qilish va xulosa chiqarish darajasida rivojlantirishni talab etadi.

Maqolada taklif etilgan pedagogik mexanizm maqsadli, mazmuniy, tashkiliy-metodik, diagnostik va natijaviy komponentlardan iborat bo‘lib, u bo‘lajak o‘qituvchilarning xalqaro baholash tadqiqotlari bilan bog‘liq kasbiy-metodik kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu mexanizmni amaliyotga joriy etish uchun oliy ta’lim jarayonida xalqaro baholash mazmunini fan dasturlariga kiritish, amaliy topshiriqlar bankini yaratish, pedagogik amaliyotni funksional savodxonlikka yo‘naltirish, diagnostik tahlil va reflektiv faoliyatni kuchaytirish muhimdir.

Xalqaro baholash tadqiqotlari tajribalarini bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorgarligiga integratsiya qilish ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va milliy ta’lim tizimini xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirishning muhim shartidir. Bunday yondashuv kelajakdagi pedagogning kasbiy faoliyatini yanada mazmunli, tahliliy va natijador qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. IEA. TIMSS 2023 International Results. Trends in International Mathematics and Science Study. — Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2024.
2. OECD. PISA 2022 Assessment and Analytical Framework. — Paris: OECD Publishing, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrdagi 997-son qarori “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
4. IEA. TIMSS 2023: Trends in International Mathematics and Science Study. International Results and Assessment Framework Materials. — Amsterdam: IEA, 2024.
5. Mullis I.V.S., Martin M.O. PIRLS 2021 International Results in Reading. — Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center, 2023.
6. OECD. PISA 2022 Results: Factsheets — Uzbekistan. — Paris: OECD, 2023.

7. OECD. TALIS 2018 Results. Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. — Paris: OECD Publishing, 2019.
8. Abdullayeva Sh.A., Asqarova O‘.M. Pedagogika. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
9. Jo‘rayev R.H., Tolipov O‘.Q., Sharipov Sh.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: Fan, 2020.
10. Ismailov A.A., Karimov N.A., Tog‘ayeva G.O. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash. Metodik qo‘llanma. — Toshkent, 2019.